

ОЦЕНКИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ИНДЕКСА ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГПЗПС.

Акбаров А.Н.
Зиядуллаева Н.С.
Нуруллаева М.Ў.
Абдуллаева Г.Ж.
Нуруллаева М.Ў

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17414334>

Введение

Современная стоматология стремительно развивается в направлении сохранения и восстановления эстетики и функциональности зубов. Одним из эффективных методов восстановления повреждённых зубов является непрямая реставрация с применением виниров и вкладок, которые обеспечивают не только высокую прочность, но и удовлетворительные эстетические результаты.

После проведения реставрационного лечения особое внимание необходимо уделять гигиене полости рта, так как от качества ежедневного ухода зависит долговечность реставраций и общее состояние тканей пародонта. Одним из ключевых факторов в обеспечении гигиены полости рта является выбор зубной пасты, обладающей достаточными очищающими, противовоспалительными и реминерализующими свойствами.

В связи с этим актуальной задачей является сравнительная оценка эффективности различных зубных паст при их регулярном применении у пациентов, прошедших непрямую реставрацию винирами и вкладками. Особый интерес представляет сравнение новой отечественной зубной пасты БШСГПТП с уже зарекомендовавшей себя на рынке зарубежной пастой Splat Sensitive, произведённой в Российской Федерации.

Целью настоящего исследования стало изучение влияния указанных зубных паст на гигиеническое состояние полости рта у пациентов после не прямой реставрации, а также определение их сравнительной эффективности на основании данных гигиенического индекса.

Выводы исследования

Объект исследования:

Пациенты, обратившиеся в клинику ортопедической стоматологии и на кафедру факультетской ортопедической стоматологии Ташкентского государственного стоматологического института, которым была проведена непрякая реставрация с использованием виниров и вкладок.

Распределение по группам:

1.Контрольная группа – 10 человек (рекомендованы только общепринятые правила питания, без рекомендаций по использованию определённой зубной пасты).

2.Основная группа – 20 человек (использовали новую отечественную зубную пасту БШСГПТП).

3.Сравнительная группа – 20 человек (использовали зубную пасту Splat Sensitive, произведённую в России).

Этапы исследования:

- До начала использования зубной пасты
- Через 1 месяц
- Через 3 месяца

Результаты:

- Начальный гигиенический индекс у всех групп составлял 2,5 – 3 балла.
- После регулярного применения новых зубных паст:
 - Через 1 месяц: индекс снизился до 1,2 – 1,5 балла.
 - Через 3 месяца: достиг уровня 1,1 – 1,2 балла и стабилизировался.
- Статистически значимых различий между основной и сравнительной группами не выявлено.

Вывод:

Результаты проведённого исследования показали, что рекомендация по использованию различных зубных паст после непрямой реставрации (виниры и вкладки) играет важную роль в улучшении гигиены полости рта у пациентов.

Регулярное применение как новой отечественной зубной пасты БШСГПТП, так и произведённой в России пасты Splat Sensitive способствовало значительному снижению показателей гигиенического индекса. До начала использования паст гигиенический индекс составлял 2,5–3 балла, через один месяц применения снизился до 1,2–1,5 балла, а через три месяца стабилизировался на уровне 1,1–1,2 балла.

Между основной и сравнительной группами не было выявлено статистически значимой разницы в эффективности, что свидетельствует о равнозначной клинической эффективности новой отечественной зубной пасты по сравнению с уже зарекомендовавшей себя зарубежной пастой Splat Sensitive.

Таким образом, правильное обучение пациентов методам ухода за полостью рта и обеспечение регулярного использования рекомендованных

гигиенических средств подтверждено как один из ключевых факторов в поддержании стоматологического здоровья и долговечности реставраций.

Список литературы:

1. Белоусова, Е. А., и др. Современные методы гигиены полости рта у пациентов с несъёмными ортопедическими конструкциями // Стоматология. – 2021. – № 5. – С. 45–48.
2. Персин, Л. С., и др. Клиническая стоматология. – Москва: Медицина, 2019. – 560 с.
3. Маляев, В. Ю. Гигиеническая оценка эффективности зубных паст // Российская стоматология. – 2020. – № 4. – С. 30–33.
4. Аругюнов, С. Д., и др. Протезирование с опорой на вкладки и виниры: современные подходы // Ортопедическая стоматология. – 2022. – № 2. – С. 12–17.
5. Кульбака, Е. В., Соколова, Т. И. Сравнительная оценка эффективности зубных паст с различными активными компонентами // Вестник стоматологии. – 2020. – Т. 99. – № 3. – С. 52–56.
6. Литвинов, В. Ю. Гигиенические средства и технологии ухода за полостью рта: учебное пособие. – Санкт-Петербург: СПХФА, 2018. – 132 с.
7. WHO (World Health Organization). Oral health surveys: basic methods. – 5th ed. – Geneva: WHO, 2013.
8. Дарий, И. В., Виноградова, Т. Ф. Оценка гигиенического индекса и состояние тканей пародонта у пациентов с различным уровнем гигиены полости рта // Стоматология для всех. – 2021. – № 1. – С. 39–43.